

INTRODUCCIÓN

La presencia militar en el ámbito policial, como principal línea de acción dentro de la seguridad pública y la vida cotidiana de la población, debe ser regulada (año 2006)

El ejercicio legítimo del uso de la fuerza pública, es uno de los elementos inescindibles del Estado para su misma supervivencia, ello implica medir la posible afectación de los derechos humanos, por ende, el principio de proporcionalidad juega un papel trascendental.

Señala la Comisión Interamericana que *“... el Estado no puede utilizar la fuerza contra los civiles que no presentan esa amenaza... Los usos indiscriminados de la fuerza pueden en tal sentido constituir violaciones del artículo 4 de la Convención y del artículo 1 de la Declaración.”*

En este sentido, aun cuando se esté frente a situaciones limitadas bajo las cuales el uso de la fuerza está permitido por la ley, éstas deben orientarse bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad.

Debemos indicar que la seguridad pública es uno de los fines del Estado, sin el cual no pueden existir el resto de los derechos.

**CASO ANALIZADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
LA LIBERTAD PERSONAL
VS
ACTOS DE MOLESTIA Y EL USO LEGITIMO DE LA FUERZA PUBLICA EN MEXICO.**

En el amparo en revisión 498/2006, se impugnaba la constitucionalidad de los retenes militares, consistente en la detención de un ciudadano el 27 de febrero de 2001, cuando circulaba por la carretera federal 54, en Zacatecas, siendo interceptado por un puesto de control militar encontrándose en posesión de 591 kilogramos de marihuana. Por ello, el 27 de noviembre del 2003, fue condenado a 11 años, 03 meses de prisión.

Por lo que interpuso juicio de amparo en contra de aquella sentencia, alegando violaciones a su derecho de libertad de tránsito y actos de molestia, su argumento era que la detención e investigación de vehículos que transitan libremente no podían limitarse por los puestos de revisión o retenes, ya que aquello solamente se podía justificar cuando las garantías individuales estuvieran suspendidas en términos del artículo 29 de la Carta Magna, o cuando hubiera una violación a la ley penal, infracción administrativa o la comisión de un delito flagrante o el cumplimiento de un mandato judicial.

Solicitando la interpretación directa, gramatical, histórica, teleológica y conjunta de los artículos 11, 16, 128 y 133 de la Constitución Federal, con relación a los diversos 1 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En la sentencia de primera instancia, como en el amparo interpuesto se indicó que el argumento de inconstitucionalidad de la detención era “inatendible”, lo que tradujo la SCJN como *“ningún fin practico llevaría analizarlos, pues aún si fueran fundados, sólo tendría como consecuencia que se desestimara lo manifestado por los elementos captores sobre la forma y términos en que se verificó la aprehensión del quejoso, pero de ninguna manera tendría el alcance de nulificar los restantes elementos de convicción que fueron recabados en la averiguación previa y la causa penal de origen para determinar responsabilidad.”*

Lo anterior bajo un argumento de la exposición de motivos que dio origen al recurso de revisión, así como el debate parlamentario que dio origen al artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal.

Salida por la tangente de la SCJN, si el Tribunal Colegiado que analizó por primera ocasión el recurso judicial interpuesto no entró al análisis constitucional de la detención y la consiguiente obtención de pruebas incriminatorias, la SCJN como órgano terminal y revisor, tampoco podía hacerlo, porque la ley reglamentaria lo establecía de ese modo.

Con lo anterior la SCJN realizó una interpretación literal de la legislación vigente en aquel momento de la historia jurídica, robusteciendo su argumento con el origen teleológico de la norma reguladora (Ley de Amparo).

Al respecto la SCJN, señaló como elementos de interpretación los siguientes:

- 1 El *análisis gramatical* del artículo que se trata de interpretar.
- 2 El estudio de las *circunstancias de organización social* existentes en la fecha en que fue expedida la ley, y
- 3 El estudio de los *antecedentes históricos*.

Siendo esto una alusión directa a los métodos de interpretación de la ley reconocidos por Savigny.¹

¹ SAVIGNY, F. K., *Sistema del Derecho Romano actual*, Tomo I [traducción: M. Ch. Guenox], [vertido al castellano: Jacinto Mesía y Manuel Poley], [prólogo: Manuel Durán y Bas], F. Góngora y Compañía Editores, Madrid, 1878, p. 150

CASO DEL PLENO DEL TCE.

Sentencia identificada con la clave 49/1999, del 5 de abril de 1999.

Los hechos del caso derivan de una detención realizada a varias personas por el delito de salud pública y contrabando, al ser interceptadas con 400 kilogramos de hachís, procedentes de Marruecos, cuyo cargamento pretendían ingresar a España.

El debate se debió a que la detención se realizó como consecuencia de la intervención telefónica de varios números de algunos de los participantes de esta banda criminal.

El acto impugnado consistía en la violación a los derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones privadas, debido proceso con sus garantías y el principio de presunción de inocencia, ello por la ausencia de motivación y proporcionalidad en la autorización de la intervención telefónica, es decir, fuera de los casos permitidos por la ley, ya que no existía causa ni procesado.

El TCE advierte que la garantía jurisdiccional del secreto de las comunicaciones no se colma con la autorización formal para que estas sean intervenidas, sino que deben expresarse de manera pormenorizada las razones entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo, es decir, en la medida en que supongan un sacrificio estrictamente necesario para conseguirlo y resulten proporcionadas a ese sacrificio.

Reglas del principio de proporcionalidad:

- + Estar dirigidas a un fin legítimo (protección de seguridad nacional, seguridad pública, bienestar económico del país, la defensa del orden y prevención de las infracciones penales o la tutela de la salud, la moral o los derechos y libertades de otro), y
- + Ser necesarias en una sociedad democrática para la obtención de dichos fines (subprincipio de adecuación).

Es decir, no basta la mera sospecha de un posible acto criminal, sino que es indispensable que existan datos objetivos que permitan inferir que se va a cometer un delito, además de una relación entre la causa justificativa de limitación pretendida y el sujeto afectado por ésta.

El TCE determinó que, la injerencia en las comunicaciones privadas en el caso analizado se realizó únicamente en suposiciones y conjeturas acerca del delito y la participación en él de los afectados, ya que no expresaban si quiera de modo genérico o por alusiones, qué datos objetivos e investigaciones han llevado a centrar las sospechas sobre las personas afectadas, lo que impedía la necesidad de la medida limitativa del derecho fundamental.

Por ende, si lo que se persigue desde el plano del Estado Constitucional es la seguridad como un bien constitucionalmente tutelado, éste no puede alcanzarse a través de los medios ilegítimos, innecesarios o desproporcionados.

De ello, se puede advertir que se hace un enfoque hermenéutico, lo cual es una de las características fundamentales del Constitucionalismo contemporáneo, es la existencia de principios, más allá de la aplicación de reglas de manera mecánica. Al respecto, la premisa de Zagrebelsky, las sociedades son plurales en la medida en que pugnan por valores diversos y coexisten para dar legitimidad a cada uno de los sectores sociales.²

Aspectos que son compartidos por Robert Alexy, quien para resolver casos difíciles de derechos humanos se basa en la teoría de los principios, este jurista alemán retoma la concepción de principio realizada por el jurista anglosajón Ronald Dworkin, y a partir de esta idea reconfigura la manera en que deben ser interpretados los derechos desde un sistema discursivo, sofisticado y en el cual tienen cabida los derechos como pautas moralmente universales.

² ZAGREBELSKY, Gustavo, *El derecho dúctil*, Trotta, Madrid, 1999, p. 13.

CONCLUSION

La SCJN evadió el problema de constitucionalidad y convencionalidad planteado por el quejoso, mediante un formulismo genérico que impidió analizar el fondo del asunto, es decir, si las pruebas obtenidas por la autoridad no resultaban violatorias de la libertad e integridad personal.

Por su parte el TCE hizo un estudio frontal que buscaba optimizar el valor de la seguridad pública y el libre desarrollo de la persona en su vertiente de libertad personal.

BIBLIOGRAFÍA

Alexy, R. (2007). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, España: Centro de Estudios Constitucionales.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ley Fundamental para la República Federal de Alemania. (s.f.). Departamento de Prensa del Gobierno Federal Aleman.

LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

LOPEZ, R. (2018). El Derecho a la Información y Datos Personales en México: Una Visión

Comparada con el Sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos. Dykinson.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1822167>